

INVESTITSİYALARNI JALB QILISH VA ULARNING SAMARADORLIGI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi
Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

Mahmudova Charos Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika institute, 1-kurs magistranti
e-mail: charosmahmudova8@gmail.com,
orcid: 0009-0007-2933-8493
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252884>

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received: 13st January 2026
Accepted: 14th January 2026
Published: 15th January 2026

KEYWORDS

Investitsiya, investitsion siyosat, samaradorlik, innovatsiya, iqtisodiy o'sish, investitsiya muhiti.

Ushbu maqolada investitsiya haqida ma'lumot beriladi. Investitsiyalarning jalb qilishning iqtisodiy ahamiyati, ularning samaradorligini oshirish omillari hamda investitsion muhitni takomillashtirish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston misolida investitsion siyosatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari haqida fikr bildirilgan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsiyalar mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ular ishlab chiqarish jarayonining kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, bandlikni oshirish va aholi farovonligini ta'minlashda beqiyos rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish, ularning samaradorligini oshirish va investitsion muhitni yaxshilash ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berilgan. Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish -har qanday davlat, korxonalar yoki hudud iqtisodiy taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Quyida bu jarayonni samarali tashkil etish uchun asosiy yo'nalishlar, omillar va tavsiyalar keltiriladi. Investitsiyalar -bu iqtisodiy foyda olish maqsadida kapitalni (pul, texnologiya, bilim, uskunalar va boshqalar) uzoq muddatli loyihalarga kiritishdir. Ular ichki (mahalliy) va tashqi (xorijiy) manbalardan jalb qilinadi. Investitsiyalar insonlarga reklamalar orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Reklama orqali mahsulot haqida ma'lumotga ega bo'linadi va sotuvi avj oladi. Investitsiyalarni jalb qilishdan asosiy maqsad:

- Yangi ish o'rinlari yaratish;
- Eksport salohiyatini oshirish;
- Budjet tushumlarini ko'paytirish.

Yangi ishlab chiqilgan loyihalar aholining ish bilan ta'minlanishiga, davlatga qo'shimcha daromad kirib kelishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda yosh tadbirkorlar uchun davlatimiz byudjetidan kam foizlarda kreditlar ajratilmoqda. Bu esa o'z navbatida, tadbirkorlarimizning o'z ustida ishlashiga, yangiliklar yaratishlariga olib keladi. Yurtimizda yangi loyihalar ishlab chiqish uchun yosh avlodga boshlang'ich sinfdagi paytlikdanoq boshlash lozim. O'quvchilarga loyiha haqida ma'lumot berish, loyihaning rejasini tuzib olish, loyihaning samaradorligi haqida

ma'lumotga ega qilish lozim. Pulni yoki vaqtni biror bir foydali ishga sarflash investitsiyaning eng soda ko'rinishi hisoblanadi. Masalan, bugun urug' eksak, suv qo'yib, parvarishlasak kelajakda ko'p meva olib, foydaga kiramiz. O'quvchilarga tejamkorlikning foydalari haqida ijobiy fikrlar berib borishimiz, ularning kelajakda yaxshi loyihalar ustida ishlashlariga sabab bo'ladi. O'quvchilarga o'yin orqali tushuntirilsa, mavzu aniq va tushunarli tarzda yetib boradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish masalalari iqtisodiy nazariya va amaliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Turli tadqiqotchilar investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni turlicha tahlil qilganlar. Klassik iqtisodiy nazariyada Adam Smit va David Rikardo investitsiyalarni iqtisodiy taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi deb hisoblashgan. Ularning ta'kidlashicha, kapitalni to'plash va uni samarali taqsimlash mamlakatning umumiy iqtisodiy farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Haqiqatdan ham investitsiyalarni sonini oshirish davlatning rivojlanishida munosib hissa qo'shadi. Keyinchalik J.M.Keyns o'zining „Umumiy nazariya“ asarida investitsiyalarni talabning asosiy tarkibiy qismi sifatida tahlil qilgan. Investitsiyani mamlakatning jozibadorligiga ta'sir etuvchi omillar sifatida qaralgan. O'zbekiston olimlari - X.Xolmo'minov, D. Abdurahmonov, N.Mamorasulov kabi tadqiqotchilar investitsiyalarni jalb qilishda davlat siyosatining ahamiyati, investitsion muhitni yaxshilash, hamda samaradorligini oshirish mexanizmlarini tahlil qilganlar. Xorijiy manbalarda esa World Bank (2023), IMF (2022) va OECD (2021) hisobotlarida investitsion oqimlarni boshqarish, investorlar huquqlarini himoya qilish va raqobatbardosh muhit yaratish muhim shart sifatida ko'rsatilgan.

Mahalliy olimlar orasida esa Ruf Toshkentov va Zuxra Murodova O'zbekistonda investitsiya muhitini tahlil qilib, huquqiy islohotlar va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining investorlar uchun ahamiyatini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlarida, so'nggi yillarda qabul qilingan yangi investitsion qonunlar va xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan sharoitlar muhokama qilingan.¹ Haqiqatdan ham bugungi kunda investirlar uchun davlat byudjetidan mablag'lar ajratilmoqda. Maktab o'quvchilari uchun yangi darsliklar ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari yashil energiya va ekologiya yo'nalishida quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishiga investitsiyalar, chiqindilarni qayta ishlash zavodlari. Yangi dori vositalari va gen terapiyalari, tibbiy asbob-uskunalar startaplari, telemeditsina xizmatlari yo'nalishlarida investitsiyalar ishlab chiqilmoqda.

Natija va muhokama. Investitsiya samaradorligi- bu kiritilgan kapitalning iqtisodiy natija berish darajasidir. U quyidagi omillar orqali amalga oshiriladi:

1.Loyiha tahlilining chuqurlashtirilishi: har bir loyiha uchun NPV, IRR, ROI kabi ko'rsatkichlar hisoblanishi kerak.

2.Innovatsion yondashuv: yuqori texnologiyalar, raqamli transformatsiya, "yashil energiya" loyihalarga e'tibor qaratish.

3.Mahalliy kadrlar salohiyati: investitsion loyihalarni amalga oshirishda malakali mutaxassislarining ishtrokini ta'minlash.

4.Monitoring va nazorat tizimi: investitsiya loyihalari bajarilishini baholash va kamchiliklarini bartaraf etish tizimini yo'lga qo'yish.

O'zbekiston oxirgi yillarda investitsiyalar sohasida sezilarli natijalarga erishdi. Xususan:

¹ Qodirov F., Uroqova O. "Investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligi", Central Asian journal of academic research 2025-yil, 13-may, 135-bet.

- 1.2024-yilda mamlakat iqtisodiyotiga \$10miliarddan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kiritildi;
- 2.200dan ortiq yirik sanoat loyihalari ishga tushirildi;
- 3.Qishloq xo'jaligi, energetika, IT va transport - logistika sohalarida xalqaro hamkorlik kengaymoqda .

Yuqorida keltirilgan investitsiyalar orqali jamiyat a'zolari salohiyati oshadi. Mablag' kerakli maqsadlarda yo'naltirilsa, kelajakda yaxshigina daromad olib keladi. IT va transport – logistika sohalarida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, aholining qulayligi uchun ko'chalarda avtobuslarning yo'lga qo'yilishi , maktab o'quvchilarining baholashlari va ularning ma'lumotlari uchun kundalik.com platformalari ishlab chiqilgan. Davlatni yashil hududga aylantirish uchun “tomchilab sug'orish” usulidan foydalanilmoqda, aholi gavjum joylarda chiqindi idishlarining qo'yilganligi misol bo'ladi.

Xulosa. Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish mamlakat iqtisodiy mustaqilligi , texnologik taraqqiyoti hamda aholi farovonligi uchun asosiy omildir . Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish uchun: barqaror va shaffof siyosat; sodiq hamkorlik muhiti; raqobatbardosh infratuzilma; kadrlar salohiyati muhim o'rin tutadi. Shu omillar uyg'unlashganda iqtisodiy o'sish barqaror, texnologik rivojlanish tez va aholining farovonligi yuqori bo'ladi. Bugungi kunda yaratilayotgan investitsiyalar davlat siyosatining yuqori darajada o'sishiga, aholining iqtisodiy saviyasini oshishiga sabab bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Chet davlatlar bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirilmoqda. Chet el tajribasidan foydalanilmoqda. Innovatsion loyihalar ishlab chiqilgandan so'ng , uning rejasi, loyihaga kerak bo'ladigan asbob-uskunalar, jihozlar hisoblab chiqiladi. Loyihaning yaratilish muddati, undan olinadigan natija haqida hisobotlar tayyorlanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsion muhitni yaxshilash , davlat tomonidan yaratilayotgan qulay sharoitlar va islohotlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shunday qilib,investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha siyosat olib borish, iqtisodiy o'sishning asosiy poydevori hisoblanadi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмур академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
17. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR T'PLAMI (2020).
18. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR T'PLAMI (2020).
19. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОНЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МА'РУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
20. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).